

GT7 – Materialidades e circulações do livro

**O livro, suas materialidades, suportes e tecnologias: relato de experiência da disciplina
Tecnologias do Livro**

Mestranda Leila Cristina Arantes (CEFET/MG)
Mestranda Lúcia F. Corrêa (CEFET/MG)

RESUMO

Durante o segundo semestre de 2022, foi oferecido pelo Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (POSLING) do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Campus I Nova Suíça, em Belo Horizonte, a disciplina online TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS DE LINGUAGENS: TECNOLOGIAS DO LIVRO, ministrada pela professora Dra. Ana Elisa Ribeiro. O objetivo da disciplina foi, dentre outros, ampliar as discussões em torno do objeto “livro” e nos capacitar para tentar responder às demandas do que seria o livro enquanto objeto, suas materialidades e tecnologias. Assim, para que mais pessoas possam ter contato com essa versatilidade do objeto livro e dar conta das mudanças tecnológicas e os novos suportes que envolvem o livro e os leitores, que mudaram ao longo do tempo e continuarão mudando, o objetivo do presente artigo é relatar a experiência vivenciada na disciplina através de um diálogo com a literatura sobre a temática.

Palavras-chave: “edição”, “livro”, “materialidades”, “tecnologias”.

ABSTRACT

During the second half of 2022, the Postgraduate Program in Language Studies (POSLING) of the Federal Center for Technological Education of Minas Gerais, Campus Nova Suíça, in Belo Horizonte, offered the online course SPECIAL TOPICS IN LANGUAGE STUDIES: BOOK TECHNOLOGIES, taught by Professor Dr. Ana Elisa Ribeiro. The purpose of the course was, among others, to broaden the discussions concerning the object “book” and to enable us to try to respond to the demands of what the book means as an object, its materialities and technologies. Thus, so that more people can be in touch with this versatility of the object book and deal with the technological changes and the new supports that involve the book and readers, which have changed over time and will continue to change, the purpose of this article is to report the experience lived in the discipline through a dialogue with the literature on the subject.

Keywords: “edition”, “book”, “materialities”, “technologies”.

INTRODUÇÃO

O processo que nos faz pensar e fazer livros mudou bastante nos últimos séculos, adaptando-se às possibilidades culturais, econômicas e tecnológicas de cada tempo. No século

XIX, após a revolução da imprensa, os papéis do autor, do editor, do tipógrafo, do distribuidor e do livreiro foram separados e agora, “na cultura da convergência, com as redes eletrônicas, esses papéis voltam a se misturar (CHARTIER, 1999)”. O que entendemos por livro, muda conforme muda a cultura em torno do objeto, e, portanto, as formas dos objetos que chamamos de livro em circulação hoje são muito variadas.

A materialidade do livro corresponde aos elementos paratextuais ligados à sua forma, seja no livro impresso ou no livro digital e os usuários de todos esses recursos transmidiáticos são leitores, cujos repertórios culturais, gostos pessoais, e comportamentos sociais, interferem no processo de significação dos objetos de leitura. Novos modos de ler são acessados pelos leitores de hoje, pois esses fazem parte de uma cultura do livro em constante transformação. Assim, pensar o livro em relação ao tempo presente, é entendê-lo como um produto único e referenciado, mas que converge em múltiplos olhares, presentes em variadas plataformas.

O livro mudou muito desde o seu surgimento como meio de comunicação, ressaltando o aspecto temporal desse dispositivo, independente de qual plataforma de leitura o leitor tenha acesso. Nesse cerne, o livro tomou para si as mídias digitais, emprestando inúmeros aspectos de seus antecessores, como o filme, a televisão, e o próprio livro impresso. Pensaremos, então, o livro não apenas enquanto folhas de papel impressas e encadernadas, ou *softwares* que abrem arquivos digitais, mas como uma rede cultural de significantes e possibilidades.

O advento do livro digital pode ser pensado, como uma tentativa de preencher espaços que o livro impresso não ocupou e como consequência, novas formas vão sendo associadas ao livro, e as novas formas do livro inauguram modelos de bibliotecas e livrarias digitais e assim, possibilitam novos modos de leitura, em um processo constante de retroalimentação e significação do livro.

Os livros, em sua materialidade, têm sido tomados como objeto de estudo em trabalhos que focalizam os sujeitos em sua produção, divulgação e circulação — autores, editores, livreiros, bem como nos projetos editoriais em suas diferentes edições, formatos, tamanhos e disposições tipográficas e textuais diversas. O livro é um atrativo cultural e social por possibilitar

uma exploração detalhada, pois, a forma, as imagens, a textura, as cores, e toda a configuração que o compõem adquirem um significado e uma aproximação com o leitor.

Assim, o objetivo do presente estudo é relatar a experiência vivenciada na disciplina Tópicos Especiais em Estudos de Linguagens: Tecnologias do Livro, através de um diálogo com a literatura sobre a temática.

Para tanto, além da presente introdução este artigo contará com um tópico para apresentar a disciplina, um tópico sobre o livro, suas materialidades, suportes e tecnologias finalizando com as considerações finais.

DA DISCIPLINA TECNOLOGIAS DO LIVRO

Durante o segundo semestre de 2022, foi oferecido pelo Programa de Pós – Graduação em Estudos da Linguagens (POSLING) do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Campus I Nova Suíça, em Belo Horizonte, a disciplina online TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS DE LINGUAGENS: TECNOLOGIAS DO LIVRO, ministrada pela professora Dra. Ana Elisa Ribeiro. A ementa da disciplina se dispunha a tratar a temática em 60 horas/aula, sendo 30 horas assíncronas e 30 horas online, ao longo do quadrimestre no qual foi discutida a História tecnológica do livro e suas materialidades e suas relações com a edição, produção, distribuição, entre outros processos que envolvem sua trajetória.

A turma, composta por 51 alunos matriculados, oriundos da pos-graduação (mestrado e doutorado) do POSLING e ainda alunos de outras instituições de ensino que se matricularam como alunos especiais após passarem por processo seletivo previsto no Edital DPPG nº 105/2022 - Seleção Alunos Especiais Posling - 2º semestre 2022.

Nas 30 horas online um aluno(a) ou mais alunos(as) escolhida um dos textos já previamente disponíveis no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e fazia uma apresentação livre para os demais colegas, que geralmente consistia em slideshow e comentários.

Após a referida apresentação abria-se a discussão para intervenção e comentários. As 30 horas restantes eram usadas para a discussão no fórum, com o tema da

semana, com prioridade e foco na temática semanal. Além disso, foi formado um grupo de WhatsApp que permitiram reunir e organizar a discussão fora do ambiente institucional (SIGAA), onde todos eram administradores e podiam enviar avisos com informações importantes para todos os participantes, se conectar uns com os outros e compartilhar textos, experiências, etc., que fossem do interesse da disciplina.

O objetivo da disciplina foi, dentre outros, ampliar as discussões em torno do objeto “livro” e nos capacitar para tentar responder à demandas do que seria o livro enquanto objeto e também repositório tão familiar, tão próximo e ao mesmo tempo tão indecifrável. De antemão é importante salientar a importância do tema, tendo em vista a maciça adesão de participantes (52 alunos matriculados), facilitada não só pela oferta online, mas pelas controvérsias que abraçam o tema.

E assim para dar conta das mudanças tecnológicas e os novos suportes que envolvem o livro e os leitores, que mudaram ao longo do tempo e continuarão mudando, é que nos dispomos a contar as experiências que vivenciamos ao longo do segundo semestre de 2022 a partir da disciplina que abordou e discutiu as temáticas sobre o livro,, suas materialidades, suportes e tecnologias as quais serão abordadas com mais detalhes no próximo tópico.

LIVRO: SUAS MATERIALIDADES, SUPORTES E TECNOLOGIAS

Nesse tópico abordaremos algumas das temáticas discutidas na Disciplina Tópicos Especiais em Estudos de Linguagens: Tecnologias do Livro.

O que é um livro? Começamos esse tópico pela temática que iniciou a disciplina: o que é um livro? No primeiro fórum proposto para a turma, a ideia foi discutir algumas definições do livro, partindo de definições prévias indicadas pela Professora Ana Elisa Ribeiro, e também de definições já internalizadas pelos participantes para assim discutir quais os elementos que fazem o objeto livro, tornar-se “livro”, que critérios de sua morfologia são levados e conta, bem como outros critérios. De que elementos essas definições lançam mão para definir um livro? O que sobra e/ou falta? Por quê?

As definições sobre livro são muitas, vejamos algumas:

De acordo com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) livro é uma “Publicação não periódica impressa de no mínimo 49 páginas, além da capa, publicada no país e disponibilizada ao público”.

Para MACHADO (1994, p. 207) o livro é “todo e qualquer dispositivo através do qual uma civilização grava, fixa, memoriza para si e para a posteridade o conjunto de seus conhecimentos, de suas descobertas, de seus sistemas de crenças e as invenções de sua imaginação”.

Segundo Manguel (2017):

O livro é muitas coisas. Como um repositório de memória, um meio de transcender os limites de tempo e espaço, um local para reflexão e criatividade, um arquivo da nossa experiência e da dos outros, uma fonte de iluminação, felicidade e, às vezes, consolo, uma crônica de eventos passados, presentes e futuros, um espelho, uma companhia, um professor, uma invocação dos mortos, um divertimento, o livro em suas várias encarnações, da placa de barro à página eletrônica, tem servido há bastante tempo como metáfora para muitos de nossos conceitos e realizações essenciais. (MANGUEL, 2017, p. 20)

Faria e Pericão (2008) teceram 12 páginas de verbetes sobre livro, o que nos mostra não ser tarefa fácil tentar definir esse objeto. Destacamos aqui a definição geral

Conjunto de cadernos, manuscritos ou impressos, costurados ordenadamente e formando um bloco • obra, científica ou literária, que forma ou pode formar um volume • cada uma das partes principais em que se dividem os textos dos livros • documento impresso ou não-impresso • transcrição do pensamento por meio de uma técnica de escrita em qualquer suporte com quaisquer processos de inscrição. O livro supõe um suporte, signos, um processo de inscrição, um significado. Integra-se num processo de criação, reprodução, distribuição, conservação e comunicação. Dirige-se a um leitor, possui uma finalidade: a reflexão, o ensino, o conhecimento, a evasão, a difusão do pensamento e a cultura • segundo a agência portuguesa para o ISBN (International Standard Book Numbering), é toda publicação não-periódica com um mínimo de quarenta e cinco páginas e que esteja sujeita a depósito legal • segundo a ISO (International Standard Organization), é publicação impressa não-periódica, com mais de quarenta e oito páginas, sem incluir as da capa, que constitui uma unidade bibliográfica; monografia • exemplar a partir do qual o editor faz a impressão. (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 458-459)

O verbete “livro” da Enciclopédia INTERCOM de Comunicação (2010), traz que “A palavra livro é usada para designar tanto uma criação espiritual quanto um objeto, tanto um conteúdo intelectual quanto o seu suporte material”. (INTERCOM, 2010, p. 767). Já Haslam (2006, p.6), nos diz que livro é “a mais antiga forma de documentação”.

Ribeiro (2012), em artigo que consideramos como um estado da arte sobre a definição de livro, nos brinda com um quadro que sumariza os aspectos mais salientes de algumas definições feitas por estudiosos do tema.

Figura 1 – Quadro de sumarização

Quadro 1 – Sumário dos elementos levados em consideração em definições de livro

	Periodicidade	Processo de produção/natureza tecnológica	Volume	Acesso público	Formato	Partes constituintes	Gênero de texto	Finalidade	Portabilidade
UNESCO	x	x	x	x	x	x			
Faria e Pericão		x			x	x	x	x	
ISBN	x		x						
ISO	x	x	x						
Intercom					x			x	x
Glossário Ed.		x			x	x			
Arlindo M							x	x	
Araújo		x			x	x			
Tschichold					x		x		
Hendel					x				
Haslam					x	x		x	x
Fawcett-Tang						x			

Fonte: Autora.

Fonte: Ribeiro(2012).

Da análise do quadro, concluímos que, embora alguns autores admitam que o livro possa mudar de forma ao longo dos séculos, a maioria tende a caracterizá-lo como um suporte, concentrando-se na sua função de objeto capaz de gravar, fixar ou memorizar criações intelectuais humanas. Outro aspecto observado, diz respeito à flexibilidade dos critérios para a definição de livro segundo os especialistas citados no texto (RIBEIRO, 2012).

Assim, diante dessa diversidade de conceitos concordamos com Ribeiro (2020), quando ela afirma que “Os livros são, enfim, mais plurais do que singulares, sendo provavelmente sisifiana a tarefa de defini-los, quando não soar autoritária” (RIBEIRO, 2020, p. 89) e que “um livro é um livro, em papel e/ou em pixel” (RIBEIRO, 2012, p.340).

Uma vez debatida a questão sobre a conceituação do objeto livro, passamos agora para uma análise sobre as suas materialidades e tecnologias.

As modificações na materialidade dos textos são de diversas ordens. Ocorrem troca das fontes, supressão ou sobreposição de imagens, duplicação de páginas, alteração nas cores, supressão de página, fragmentação de blocos de textos, alteração da posição em que os textos ou as ilustrações aparecem entre outras formas de alteração no conteúdo original.

Martinell e Gravier (2022), no texto “Intervenciones a la materialidad de la edición infantil: El caso de la manipulación digital de los Libros del Rincón en contexto de pandemia” enseja algumas importantes reflexões sobre a ação de digitalizar livros infantis praticada por docentes.

As obras analisadas pelas autoras, não apenas se tornaram versões em PDFs ou PowerPoint em substituição aos originais, no contexto mexicano, durante a pandemia, mas também promoveram mudanças na apresentação dos livros e na construção do significado.

Um dos aspectos que leva à reflexão sobre esses procedimentos diz respeito às interpretações realizadas pelas autoras relativamente aos dados coletados na análise das 100 obras pesquisadas. É possível verificar que, a depender do tipo de alteração que surge como resultado da manipulação feita no original (supressão de página, blocos de texto que mudam de lugar, ilustrações em duas páginas, inserção de novas páginas), os professores parecem priorizar perspectivas distintas no trabalho com uma obra de literatura infantil.

Cabe sinalizar, que tais manipulações não ocorreram apenas no contexto e período mencionado acima. Como apontado por Chartier (2005), tais intervenções em obras publicadas ocorrem desde os séculos XVI e XVII, e se trata de prática recorrente no meio educacional (e em outros) seja por razões de possibilitar acesso para aqueles que não têm recursos financeiros para sua aquisição, seja para promover economia para os que, em os tendo, optam por não adquirir as obras originais, buscando, portanto, esses materiais disponibilizados em larga escala na web.

Em relação às tecnologias do livro Ribeiro e Barbosa (2020/2021) analisaram a obra “Poemas de Brinquedo” do autor mineiro Álvaro Andrade Garcia. De acordo com as autoras a

obra “Poemas de brinquedo se autodeclara e intitula ou classifica como um livro de novos contornos, que emprega muitas possibilidades de criação, projeto, processo editorial, distribuição, consumo, etc”. (RIBEIRO; BARBOSA, 2021, p. 523)

Embora a obra citada seja chamada de livro e carregar uma série de adjetivos que ajudam a explicá-la ou a identificá-la, ainda há uma imprecisão e uma fluidez que é diferente do livro impresso, por exemplo. Mas de acordo com Ribeiro e Barbosa (2021)

No meio editorial, as adjetivações podem caracterizar diferentes aspectos do produto. Associadas ao livro, elas podem se referir ao formato, às linguagens, a mídias e tecnologias utilizadas, ao público-alvo, a um recorte de autores e autoras, a temas e gêneros editoriais, podem delinear identidades e direcionar reflexões, contribuindo para a representatividade de determinadas categorias e para estudos da própria produção editorial. (RIBEIRO; BARBOSA, 2021, p.524)

Cabe, neste ponto, trazer mais algumas questões para que pensemos a materialidade nos livros de literatura infantil e juvenil. É importante destacar que, nessas obras, a materialidade possui uma relevante função, fazendo parte das narrativas, interferindo e modificando não somente as proposições de mediação, como também proporcionando novos textos à medida que os leitores exploram os paratextos e se apropriam de projetos gráficos (CORRÊA; PINHEIRO; SOUZA, 2019). Dessa forma, capas, guardas e os demais elementos paratextuais, contribuem para a atribuição de sentidos ao texto.

De acordo com Lacerda e Farbiarz (2019, p. 66) quando olhamos para o objeto livro, “é necessário compreender que imagens, projeto gráfico e suporte também compõem esse enunciado, influenciando-o e construindo-o de forma conjunta enquanto objeto multimodal.” Ainda de acordo com as autoras, o objeto-livro é “resultado de um projeto de design na leitura, [...] com vistas à fruição do futuro leitor, pensado como ser social e dinâmico” (LACERDA; FARBIARZ, 2019, p. 67).

Isso implica em dizer que um livro digital também poderá proporcionar vivências significativas para os leitores, desde que seja esse o seu projeto. Como é o caso do livro “O passeio”, de Pablo Lugones e Alexandre Rampazo, obra que possui uma edição digital bastante reconhecida por proporcionar uma experiência estética diferente da versão impressa.

Nesse sentido, podemos afirmar que quando o livro, especialmente de literatura infantil, é projetado e organizado para ser impresso, a sua mudança para o digital requer um novo olhar e um replanejamento editorial. Não se trata mais do confronto entre livro impresso ou digital, mas na compreensão de diferentes possibilidades de leitura e na fatia considerável que a materialidade possui nesse processo.

Em contraponto ao digital apresentamos nesse momento os livros cartoneros. A convite da profa. Ana Elisa Ribeiro, a Professora Jorgelina, da Unila (Universidade Federal de Intergação Latino-Americana) que está no CEFET-MG para um Pós-doutoramento, nos apresentou este um fenômeno que invade um campo literário situado em espaços nacionais periféricos do mundo que são editoras "cartoneras" (GERBAUDO, 2020).

Na data de 19/10/2022, Jorgelina nos relatou como começou este processo, que envolve além do uso de materiais recicláveis, uma ação social que envolve criatividade, distribuição, cooperativismo e geração de renda. O movimento cria um novo objeto o “livro cartonero”, que é um modo de se criar de forma artesanal, usando papelão reciclado e/ou materiais recicláveis de papel para fazerem as capas de seus livros e ainda fazer a distribuição dessa literatura de forma diferente das ditas hegemônicas buscando independência dos circuitos editoriais convencionais e pela sua vocação expansiva pois se colocam com a voz dos subalternizados na periferia do capitalismo. Se situam dentro de uma estética de vocação marginal.

No entanto há intervenção em nível global para esse movimento e foram citadas duas experiências bem interessantes: o caso da pioneira Eloísa Cartonera a precursora do movimento iniciado em Buenos Aires, que surgiu durante a crise econômica que se instalou no país em 2001. Em consequência de seu papel social as cartoneras se tornaram símbolos de resistência na Argentina e seu modelo se espalhou pelo mundo inteiro. Atualmente, essas experiências podem ser encontradas em muitos países se da América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia.

No Brasil, a brasileira Maria Aparecida Dias da Costa (fundadora do Coletivo Dulcinéia Catadora), que atualmente, funciona dentro de uma cooperativa de materiais recicláveis em São Paulo, Brasil e várias mulheres que trabalham diariamente na reciclagem. O coletivo edita livros de poesia, de prosa, assim como trabalhos de artistas contemporâneos brasileiros e os livros são

confeccionados pelas catadoras de papelão e outros profissionais que participam do processo. O Dulcinéia tem como ponto fundamental a sustentabilidade, geração de renda com a venda dos livros, cujo valor é repassado às catadoras. Essa forma alternativa de distribuição de literatura abre caminho para os sem-editoras e é um espaço paralelo ao mercado editorial, além de reintegrar o descarte em um circuito produtivo, criando outro valor e estética para esse novo objeto.

Assim, a partir do que discorremos acima sobre livro, suas materialidades, suportes e tecnologias concluímos concordando com Ribeiro de que os “livros, na atualidade, são produzidos, em sua quase totalidade, por meio de um imbricamento fantástico entre tecnologias digitais e analógicas” (RIBEIRO, 2020, p.88).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente artigo foi relatar a experiência vivenciada na disciplina Tópicos Especiais em Estudos de Linguagens: Tecnologias do livro, através de um diálogo com a literature sobre a temática.

A partir das abordagens realizadas acima, foi possível concluir que embora já existam muitas e diversas definições sobre o objeto livro, as quais levam em considerações os mais variados aspectos, a definição de livro não está dada, ela permanece em perene construção e sempre girará em torno das materialidades, suporte e tecnologias que permeiam esse objeto tão versátil que é o livro.

REFERÊNCIAS

- CHARTIER. Roger. *A aventura do livro: do leitor ao navegador*. Tradução de Reginaldo de Moraes. São Paulo: UNESP, 1999.
- CORRÊA, H. T.; PINHEIRO, M. P.; SOUZA, R. J. A materialidade da literatura infantil contemporânea: projeto gráfico e paratextos. In: PINHEIRO, M. P.; TOLENTINO, J. M. A. *Literatura infantil e juvenil: campo, materialidade e produção*. Belo Horizonte – MG: Moinhos; Contrafios, 2019.

Enciclopédia INTERCOM de comunicação. – São Paulo: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2010.

FARIA, Maria Isabel Ribeiro de; PERICÃO, Maria da Graça. *Dicionário do livro: da escrita ao livro eletrônico*. São Paulo: Edusp, 2008.

GERBAUDO, Analía. Las editoriales cartoneras en américa latina (2003-2019). una nano-intervención en la construcción de la World Literature. *Alea: Estudos Neolatinos*, v. 22, p. 259-278, 2020.

HASLAM, Andrew. *Book design*. EUA: Abrams, 2006.

LACERDA, M.; FARBIARZ, J. L. Livro: um projeto de Design na Leitura. In: PINHEIRO, M. P.; TOLENTINO, J. M. A. *Literatura infantil e juvenil: campo, materialidade e produção*. Belo Horizonte – MG: Moinhos; Contrafios, 2019.

MACHADO, Arlindo. Fim do livro?. *Estudos Avançados* p. 201-214, 1994. Disponível em <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9670>

MANGUEL, Alberto. **O leitor como metáfora: o viajante, a torre e a traça**. Trad. José Geraldo Couto. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2017.

RAMÍRES MARTINELL, Paola; GARONE GRAVIER, Marina. Intervenciones a la materialidade de la edición infantil: el caso de la manipulación digital de los Libros del Rincón en contexto de pandemia. *Información, cultura y sociedade*, n. 46, junio 2022.

RIBEIRO, A. E. Verbete – Livro. In: Alexandre José Amaro e Castro... [et al.]. *Tarefas da edição: pequena mediapédia*. Belo Horizonte: Impressões de Minas, 2020.

RIBEIRO, Ana Elisa Ferreira. O que é e o que não é um livro: materialidades e processos editoriais. *Fórum Linguístico*, v. 9, n. 4, p. 333-341, 2012.

RIBEIRO, Ana Elisa. BARBOSA, Amanda Ribeiro. Poemas de brinquedo: com quantos adjetivos se faz um livro no século XXI?. *Anais do VI Seminário de Artes Digitais (SAD) 2020/2021*. Belo Horizonte, p. 522-531, 2020/2021).

UNESCO. Institute for Statistics. Book. Disponível em: http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5096_201&ID2=DO_TOPIC. Acesso em: <9/05/2023>

Como citar este texto:

ARANTES, Leila C.; CORRÊA, Lúcia. O livro, suas materialidades, suportes e tecnologias: relato de experiência da disciplina Tecnologias do Livro. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-11.